

ARTICLE

Situation de *Melitturga caudata* en France (Hymenoptera : Apoidea : Andrenidae)

Serge GADOUM¹

GADOUM, S. (2025). Situation de *Melitturga caudata* en France (Hymenoptera : Apoidea : Andrenidae). *Osmia*, **13**: 49–60.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA13.2>

Résumé

L'auteur fait un état des lieux des connaissances disponibles sur cette espèce méditerranéenne. Après une présentation taxonomique, les stations françaises de cette abeille sont listées. Les éléments connus sur sa biologie et son écologie sont exposés. Une analyse globale de l'état des populations françaises de l'espèce est argumentée, conjecturant un déclin déjà amorcé.

Mots-clefs | Distribution • biologie • écologie • littoral méditerranéen • déclin

Situation of *Melitturga caudata* in France (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae)

Abstract

The author provides a comprehensive review of the current knowledge on this Mediterranean bee species. Following a detailed taxonomic overview, the distribution of the species across French sites is catalogued. The author also explores the species' biology and ecology. A thorough analysis of its population status in France is presented, suggesting that a decline may have already begun.

Keywords | Distribution • biology • ecology • Mediterranean coastline • decline

Reçu - Received | 22 May 2023 || **Accepté - Accepted** | 31 July 2025 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 24 August 2025
Reviewers | Y. BRUGEROLLES • B. GIVORD-COUCHEAU || <https://zoobank.org/3D200981-419C-4CC7-9198-86A416862D22>

INTRODUCTION

Le genre *Melitturga* LATREILLE, 1809 appartient à la tribu des Melitturgini qui forme avec les Panurgini, les Protandrenini, les Nolanomelissini, les Protomelitturgini, les Perditini et les Calliopsini la sous-famille des Panurginae au sein des Andrenidae (MICHENER, 2007 ; BOSSERT *et al.*, 2022). Le genre se caractérise en particulier par une nervation alaire unique au sein des abeilles : des trois cellules submarginales, la troisième est la plus grande, et la cellule marginale est tronquée à l'apex. Seulement treize espèces présentes en Europe ont été décrites à ce jour (MICHEZ *et al.*, 2019). PATINY (1999) distingue trois sous-genres : *Australomelitturga*, *Melitturga s. str.* et *Petrusianna*, le premier n'étant pas représenté en Europe. Des huit espèces de *Melitturga s. str.* et des trois espèces de *Petrusianna*, seules *M. (M.) clavicornis*

(LATREILLE, 1806) et *M. (P.) caudata* PÉREZ, 1879 sont respectivement connues de France (PATINY, 2012 ; RASMONT *et al.*, 2017).

Melitturga clavicornis (figure 1) est la moins rare des deux espèces françaises et sa présence est attestée plus au nord jusqu'en Maine-et-Loire (HERBRECHT *et al.*, 2019). La distribution mondiale connue de *M. caudata* (PATINY & GASPAS, 2000 ; PATINY, 2012) se restreint à l'Algérie et au Maroc (ROZEN, 1971 ; LHOMME *et al.*, 2020) pour l'Afrique du Nord et à l'Ouest de l'Europe méditerranéenne (Portugal, Espagne, France et Italie). *Melitturga caudata* est très rare en France.

DISTRIBUTION DE MELITTURGA CAUDATA EN FRANCE

En France, *M. caudata* est une espèce strictement méditerranéenne (figure 2, tableau I). D'après PATINY &

GASPAS (2000), elle est connue par 8 données des départements des Alpes-Maritimes (Èze en 1952), du Var

¹ [SG] Office pour les Insectes et leur Environnement (Opie), BP 30, F – 78041 Guyancourt, France • serge.gadoum@insectes.org
 <https://zoobank.org/10F5CB58-CE5A-4F4B-B1D7-D1EA55DDCAFF>

Osmia est une revue en libre accès publiée par l'Observatoire des Abeilles (France) sous licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition que la source soit explicitement citée.

Osmia is an open-access journal published by the Observatory of Bees (France) under Creative Commons Attribution International License CC BY 4.0 which allows the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.

Figure 1. *Melitturga caudata* female. Photo Ian CROSS.

(Saint-Aygulf à Fréjus en 1949, Valescure à Saint-Raphaël en 1971, Bormes-les-Mimosas sans date), des Bouches-du-Rhône (Marseille, sans dates) et des Pyrénées-Orientales (Calce en 1984). Elle semble absente de Corse. Des spécimens pour lesquels une date est fournie, les mâles ont tous été collectés au mois de mai, les femelles toutes au mois de juin. Aucun des 13 spécimens (dix mâles, trois femelles : tableau I) n'est conservé en France : ces derniers sont à Londres (Grande-Bretagne), Gembloux (Belgique), Leiden et Amsterdam (Pays-Bas).

Tableau I. Données de *Melitturga caudata* en France avant 2020 (spécimens capturés ou photographiés).

Commune	Département	Année	Mâles	Femelles
Èze	06	1952		1
Padern	11	2016		1
Tuchan	11	2016	1	
La Ciotat	13	2010		1
Marseille	13	?	5	
Calce	66	1984		1
Saint-Raphaël	83	1971	1	
Fréjus	83	1949	3	
Bormes les Mimosas	83	?	1	1

David GENOUD (*comm. pers.*) a déterminé une femelle capturée par Matthieu AUBERT le 29 mai 2010 à la Grande Tête sur la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Plus récemment, Matthieu AUBERT et Éric DUFRÈNE (*comm. pers.*) ont capturé des individus dans le département de l'Aude le 27 mai 2016 dans un paysage de vignes et anciennes vignes enfrichées : un mâle à la Bordé du Gaillot sur la commune de Tuchan, site avec notamment de nombreuses Immortelles *Helichrysum stoechas* à l'anthèse, et une femelle sur la commune mitoyenne de Padern (figure 3 et 4) dans un secteur densément garni de Psoralée bitumineuse *Bituminaria bituminosa*.

La seule abeille coucou connue pour *Melitturga caudata* est *Ammobatoides scriptus* (GERSTÄCKER, 1869) et si cette abeille coucou a bien pour unique hôte *Melitturga caudata* (MORICE, 1903), alors cette dernière est (ou était) aussi présente sur les sites (ou à proximité) de son coucou, dont les observations en France se répartissent ainsi (figure 2) :

- Alpes-de-Haute-Provence : Annot, lieu-dit Les Scafarels, 29 juillet 1908, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Alpes-de-Haute-Provence : Annot, lieu-dit Les Scafarels, 31 juillet 1908, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Alpes-de-Haute-Provence : Annot, 2 août 1938, 3 femelles (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Aude : Leucate, 17 juin 1985, un mâle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Bouches-du-Rhône : Eygalières, 8 juillet 1991, un mâle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).

Figure 2. Carte de distribution des données françaises de *Melitturga caudata* et d'*Ammobatoides scriptus*.

Figure 3. Station de *Melitturga caudata* à Padern en mai 2016.
Photo Matthieu AUBERT.

Figure 4. Station de *Melitturga caudata* à Padern en mai 2016.
Photo Matthieu AUBERT.

- Drôme : Dieulefit, 31 juillet 1956, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Drôme : Dieulefit, 21 juillet 1957, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Hautes-Alpes : Barillonnette, 8 juillet 2019, 600 m, 1 femelle, réc. Roger MAILLOT (2023).
- Hautes-Alpes : Chorges, 11 juillet 2014, 835 m, 1 femelle, photographiée par Géraud DE PREMORÉL (2023a), en présence de mâles de *Melitturga clavicornis* mais pas de *M. caudata* (comm. pers.).
- Hautes-Alpes : Chorges, 12 juillet 2014, 835 m, 1 mâle, photographiée par Géraud DE PREMORÉL (2023b), en présence de mâles de *Melitturga clavicornis* mais pas de *M. caudata* (comm. pers.).
- Hautes-Alpes : Chorges, 27 juillet 2013, 1 mâle et une femelle, réc. par Géraud DE PREMORÉL (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Hautes-Alpes : Savines-le-Lac, 1979, 3 mâles (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).
- Hautes-Alpes : Chorges (commune limitrophe de Chorges), 1925, 1 mâle (BENTLEY & THOMAS, 2023).
- Aveyron : Millau, 5 juillet 2020, 645 m, 1 femelle, photographiée par Bernard SAQUET (2023).
- Gard : Bouillargues, 19 juin 2020, 70 m, 1 femelle, photographiée par Danièle TIXIER-INREP (2023).
- Vaucluse : Carpentras, juillet 1963, une femelle (Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons).

ÉLÉMENTS CONNUS DE BIOLOGIE ET D'ÉCOLOGIE

PATINY & GASPARD (2000) citent deux espèces de plantes butinées par *Melitturga caudata* : *Bituminaria bituminosa* (L.) C. H. STIRT., 1981 (= *Psoralea bituminosa*) par les deux sexes en France et au Maroc, et *Thymbra capitata* (L.) CAV., 1803 (= *Thymus capitatus*) par les mâles au Maroc. Matthieu AUBERT signale de nombreuses observations de butinage de *B. bituminosa* par les femelles de *M. caudata* sur sa station de capture à Padern. MICHEZ & NIETO (2013) citent *Genista hirsuta* VAHL, 1790, sans préciser le lieu ni le sexe des butineurs. BALDOCK *et al.*, (2018) citent *Stauracanthus genistoides* (BROT.) SAMP., 1912 comme source de pollen au Portugal (observation de T. J. WOOD en Algarve), Thomas J. WOOD a constaté le butinage de pollen de *Trifolium pratense* L., 1753 à Grenade en Espagne. Ian CROSS a photographié le butinage de pollen d'*Anthyllis cytisoides* L., 1753 (CROSS, 2023a) en Espagne en avril 2018. Il signale aussi que cette abeille fait partie d'un petit cortège de butineurs associé à *Lotus hirsutus* L., 1753 (CROSS, 2023b) sur les côtes portugaises. Il a photographié le butinage du nectar d'*Echium plantagineum* L., 1771 en mai 2018 en Espagne, comportement qu'il a observé de nombreuses fois (CROSS, 2023c). Enfin, il signale aussi l'observation de butinage de pollen d'*Ononis reclinata* L., 1763 en Espagne et de nectar de *Lavandula stoechas* L., 1753 au Portugal.

Bituminaria bituminosa est distribuée et indigène dans le sud de l'Europe, l'ouest de l'Asie, en Afrique du Nord et aux îles Canaries (CASTROVIEJO, 1999). C'est une Fabacée à fleurs bleuâtres, des friches eutrophiles méso à xérophiles, présente

en France dans le sud-ouest, le Midi et la Corse jusqu'à 1 200 m d'altitude et qui fleurit d'avril à octobre (TISON & FOUCAULT, 2014). *Genista hirsuta* est une Fabacée endémique de la Péninsule ibérique et du nord-ouest de l'Afrique (MIARA *et al.*, 2018 ; BEN EL MOSTAFA *et al.*, 2001 ; CASTROVIEJO, 1999). Cet arbuste de la famille des Fabacées fleurit jaune de mars à juin (voire juillet) du niveau de la mer jusqu'à 1 450 m d'altitude, dans les matorrals sur divers substrats (CASTROVIEJO, 1999 ; ACHHAL EL KADMIRI *et al.*, 2004), notamment les fourrés méditerranéens plutôt basiphiles de la classe des *Pistacio lentisci-Rhamneta alaterni* pour la sous-espèce *erioclada* (DE FOUCAULT, 2021) et des landes thermophiles héliophiles acidiphiles des étages thermo- à supraméditerranéens de la classe des *Cisto ladaniferi-Lavanduletea stoechadis* pour la sous-espèce *lanuginosa* (FOUCAULT *et al.*, 2012), en particulier l'habitat d'intérêt communautaire 5330_6 (matorrals thermophiles de substitution très riches en endémiques) en Andalousie (REDIAM, 2020). *Stauracanthus genistoides* est une Fabacée buissonnante de 0,5 à 1,5 m de hauteur, épineuse, qui fleurit jaune. *Stauracanthus genistoides* subsp. *genistoides* se développe sur les dépôts alluviaux sableux ou caillouteux continentaux et les bancs de sable côtiers ou subcôtiers, fixes ou mobiles, de 0 à 800 m d'altitude, dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la péninsule ibérique. La sous-espèce type est caractéristique des fourrés téthyens occidentaux xéropsammitiques (habitat EUNIS F5.5A) : « fourrés ouverts formés par *Stauracanthus genistoides* ssp. *genistoides*, *Halimium halimifolium*, *Halimium commutatum* ou *Cistus*

libanotis (*Cistus bourgaeanus*), fortement adaptés à l'aridité extrême et à l'oligotrophie des dunes fossiles et autres sables profonds fixés avec une nappe phréatique très basse. Des zones littorales du bassin méditerranéen occidental et de l'Atlantique subtropical. Ils sont particulièrement développés dans le sud-ouest de la péninsule Ibérique » (LOUVEL *et al.*, 2013). D'après CASTROVIEJO (1999), *Stauracanthus genistoides* subsp. *spectabilis* WEBB 1852 croît dans les maquis côtiers sur dunes fixes, entre 0 et 300 m d'altitude, dans le Sud-Ouest du Portugal et l'Ouest du Maroc. Parmi les landes méditerranéennes à Ajonc, celle dominée par *Stauracanthus genistoides* subsp. *spectabilis* correspond à l'habitat EUNIS F5.575. *Trifolium pratense* L., 1753 est une Fabacée herbacée eurosibérienne qui fleurit normalement rose dans les prairies, les pelouses, les friches et les ourlets, depuis le niveau de la mer jusqu'à 2 700 m (en France) ; la variété *sativum* SCHREB. cultivée comme fourragère atteint jusqu'à 70 cm de hauteur (TISON & FOUCAULT, 2014 ; ARNAL, 2013 ; JAUZEIN & NAWROT, 2011 ; GARAUD, 2003 ; SAULE, 2002) et a été introduite dans toute l'Europe (POLUNIN & SMYTHIES, 1997). La sous-espèce *baeticum* (BOISS) C. VICIOSO, 1845 est restreinte au sud de l'Espagne et au nord-ouest du Maroc (CASTROVIEJO, 1999). *Anthyllis cytisoides* est distribué en Afrique du Nord (Maroc et Algérie), en Péninsule ibérique, dans les Baléares et en France (Roussillon, environs de la Ciotat, mentions douteuses du Var et des Alpes-Maritimes) où elle est en limite septentrionale. Les fleurs jaune pâle de cette Fabacée buissonnante atteignant jusqu'à 1 m de hauteur sont visibles en France d'avril à juin mais parfois dès janvier et jusqu'en décembre. La plante se développe de préférence en garrigue mais aussi en maquis ouvert, également sur gypse et plus occasionnellement sur schistes et bancs de sable côtiers, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1 300 m d'altitude (CASTROVIEJO, 1999 ; BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; TISON & FOUCAULT, 2014). *Lotus hirsutus* L., 1753 est distribuée dans toute la Méditerranée sauf Chypre, elle est présente dans le Midi de la France et en Corse, où elle se trouve en limite nord. Cette fabacée vivace peut former des petits buissons jusqu'à 80 cm de hauteur qui produisent des fleurs blanches ou roses à carène noire ou rouge foncé d'avril à juillet, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1550 m d'altitude, dans les garrigues et les ourlets thermophiles basiphiles en France mais aussi en maquis (granit et sables littoraux) en Péninsule ibérique (POLUNIN, 1969 ; BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; CASTROVIEJO, 1999 ; TISON & DE FOUCAULT, 2014). *Thymbra capitata* est distribuée dans le bassin méditerranéen, y compris les grandes îles à l'exception de Minorque et de la Corse. Elle est absente de France continentale (non indigène) mais y est plantée comme plante ornementale. Cette Lamiacée buissonnante à fleurs roses pourprées ou roses, parfois blanches, se développe dans les fourrés, les landes, les endroits pierreux, les rochers ou les pentes sur des sols calcaires, argileux, et même sur sables des pinèdes, entre 0 et 800 m d'altitude. Elle se retrouve aussi parfois dans les friches et les dunes (CASTROVIEJO *et al.*, 2010 ; BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; POLUNIN & SMYTHIES, 1997). *Ononis reclinata* est distribuée en France sur le littoral atlantique, le Midi et la Corse depuis le niveau de la mer jusqu'à 800 m d'altitude. Cette herbacée (5 - 25 cm de haut) annuelle qui fleurit rose d'avril à juillet est une Fabacée des lieux rocailloux et sablonneux (POLUNIN, 1969) de la région méditerranéenne, des Îles Canaries et du Sud-Ouest de l'Asie. En France, elle peuple les pelouses ouvertes à thérophytes xérophiles (TISON

& FOUCAULT, 2014) ; en Péninsule ibérique, où elle monte jusqu'à 1 000 m d'altitude, c'est une plante des pelouses bordant les forêts, des dunes, des rochers et éboulis, sur substrat souvent basique, avec deux sous-espèces, *reclinata* et *mollis* (SAVI) BEG. (CASTROVIEJO, 1999). *Echium plantagineum* est une Boraginacée annuelle ou bisannuelle présente en France dans le Sud-Ouest, le Centre-Ouest, le Midi et la Corse et distribuée, à l'état indigène en Europe occidentale, méridionale et orientale, en Asie du Sud-Ouest, en Afrique du Nord et en Macaronésie (sauf Cap Vert). Cette herbacée de 20 à 80 cm de haut habite les pelouses psammophiles acidiphiles en France, les friches, les jachères, les lieux sablonneux et les bords des chemins, sur substrat basique ou acide ailleurs, parfois sur le littoral, depuis le niveau de la mer jusqu'à 1 200 m d'altitude. Elle fleurit de mars à mai mais aussi bien plus tôt et jusqu'en juillet en France comme en Péninsule ibérique ; ses fleurs rougeâtres virent rapidement au bleu, au bleu violacé ou au pourpre (BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; CASTROVIEJO *et al.*, 2012 ; POLUNIN, 1969 ; TISON & FOUCAULT, 2014). *Lavandula stoechas* est un arbrisseau de 20 à 40 cm de haut en France qui fleurit pourpre-noirâtre d'avril à juin dans le Midi et en Corse, depuis le niveau de la mer jusqu'à 600 m d'altitude sur sols siliceux de maquis et de landes méditerranéennes (TISON & FOUCAULT, 2014). Cette Lamiacée montre une large distribution dans le bassin méditerranéen où elle atteint sa plus grande variabilité dans la péninsule ibérique et est un colonisateur très important du maquis méditerranéen, sur tous types de substrats, jusqu'à 1 700 m d'altitude. La sous-espèce type atteint 1,1 m de hauteur, la sous-espèce *luisieri* (ROZEIRA) ROZEIRA, 1964, endémique du quadrant Sud-Ouest de la Péninsule ibérique, atteint 1,4 m (BLAMEY & GREY-WILSON, 2000 ; CASTROVIEJO *et al.*, 2010 ; POLUNIN, 1969 ; POLUNIN & SMYTHIES, 1997).

Selon la définition du lectisme de ROBERTSON (1925) qui concerne exclusivement la collecte de pollen par les abeilles, *M. caudata* semble bien être oligolectique, et plus précisément selon la définition de MÜLLER & KUHLMANN (2008) oligolectique extensif (*broad oligolectic*) puisque toutes les plantes butinées pour le pollen sont des Fabacées, ainsi que les deux espèces (*Bituminaria bituminosa*, *Cytisus scoparius*) pour lesquelles les données ne précisent pas le type de butinage. Les données de butinage sur *Thymbra capitata*, *Echium plantagineum* et *Lavandula stoechas* concernent la seule prise de nectar. Que ce soit pour le pollen ou le nectar, *M. caudata* ne semble pas privilégier une couleur particulière de fleurs.

ROZEN (1971) a décrit en détail ses observations d'avril 1968 sur la nidification d'une petite bourgade lâche de cinq nids au Maroc : la bourgade occupait le terrain légèrement en pente au sommet du talus d'un pied de hauteur bordant un chemin de terre. Ce site ne recevait pas d'ombre la journée, était bien drainé mais humide au niveau des cellules, et le sol modérément dur contenait des cailloux. Les cinq nids étaient groupés sur une surface n'excédant pas 30 cm de diamètre. Trois nids étaient totalement dépourvus de tumulus mais un autre, en cours de construction, présentait un tumulus symétrique d'environ 4 cm de diamètre et de 1,5 cm de hauteur. L'entrée du cinquième nid n'avait pas été trouvée. Les conduits principaux de tous les nids étaient ouverts, faisaient environ 7 mm de diamètre, et serpentaient dans une large mesure. L'un des nids, excavé afin qu'il puisse

Figure 5. Mâle de *Melitturga caudata*. Photo Ian Cross.

être schématisé, consistait en un conduit principal serpentant, à l'apex duquel se trouvait une cellule récemment construite et non approvisionnée. Huit autres cellules étaient associées au nid ; trois d'entre elles étaient disposées isolément et l'une d'elle avait été complètement rebouchée après sa construction bien qu'il n'y ait aucune indication de parasites ou d'œufs d'abeille coucou sur la paroi de la cellule. Les cinq cellules restantes formaient un groupe, interconnectées par un conduit latéral ou en série. De ces cellules, la plus proche était à 1,5 cm du conduit principal et toutes étaient séparées de 1,5 cm au maximum. Les conduits latéraux, remplis après l'approvisionnement des cellules, semblaient avoir un maçonnerie spécial de terre fine. Ni eux ni le conduit principal n'étaient imperméables. Les conduits latéraux, bien que parfois courbés, débouchaient directement aux cellules, sans descendre au préalable, et se rétrécissaient à environ 5 mm de diamètre à l'entrée de la cellule. Les cellules, apparemment symétrique autour de leur long axe, mesuraient de 14 à 15 mm de long pour 8 à 9 mm de diamètre. Trouvées à des profondeurs de 4 à 9 cm, elles étaient inclinées de 20 à 80 degrés de l'horizontale, avec l'entrée toujours plus haute que la paroi du fond. Comme les conduits latéraux, les cellules pouvaient avoir un maçonnerie d'environ 1 mm d'épaisseur. Cette paroi était intimement liée au substrat. La femelle avait appliqué un fin revêtement imperméable de matériau soyeux sur la paroi sauf vers l'ouverture. Cela donnait une apparence lisse, mais pas très brillante, à la surface ; ailleurs la paroi était plus terne et moins lisse. Les opercules des cellules faisaient environ 3 mm de long. Chaque cellule était construite, approvisionnée puis fermée avant que la suivante ne soit commencée. Le pollen était transporté humide au nid par la femelle, cette dernière entreposant chaque charge de pollen en une masse amorphe au fond de la cellule. Quand une quantité suffisante était amassée, elle la façonnait en sphéroïde orange, aplati, qui

dans un cas était plus long que large (diamètre maximum : 7,2 × 6 mm ; diamètre minimum : 4 mm). Dans d'autres cas, la longueur et la largeur semblaient plus égales. Les provisions étaient homogènes et très humides, et étaient, par leur consistance collante plutôt que farineuse, inhabituelles pour des Panurginae. La femelle plaçait les provisions au fond de la cellule et déposait l'œuf au sommet des provisions. L'œuf arqué, de 2,7 mm de long, avait une extrémité avant arrondie et une extrémité arrière légèrement plus épaisse. Le chorion translucide était blanc et lisse. Dans certaines cellules, aucun œuf ou larve n'avait été trouvé et les provisions avaient commencé à se liquéfier. Des larves matures prédéfécantes ont été découvertes dans un nid qui contenait aussi une cellule récemment finie, un fait qui indique que l'éclosion et le développement larvaire sont rapides. Les jeunes larves ne se déplaçaient pas sur la masse de pollen pour se nourrir mais consommaient simplement la nourriture sous leur tête. Avec apparemment une génération par an, *M. caudata* hiberne à l'état de larve postdéfécante.

CROSS (2023b) observe au Portugal que l'espèce y nidifie dans des sols horizontaux assez compactés, souvent en grandes bourgades ; au début de la saison de vol, les mâles patrouillent constamment en nombre autour des nids, faisant du surplace avec leurs pattes pendant d'une manière caractéristique, comportement révélateur de l'espèce, même à longue distance (figure 5). Les plus grandes bourgades qu'il a observées (comm. pers.) étaient sur le littoral de l'Algarve (Portugal) avec plusieurs centaines de nids voire plus d'un millier dans le sol sableux-graveleux très compact d'une dépression humide intradunale : le coucou *Ammobatoides scriptus* (GERSTÄCKER, 1869) y était présent par dizaines.

UNE ÉVOLUTION DES POPULATIONS LIÉE À L'ÉVOLUTION DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN ?

D'après MICHEZ & NIETO (2013), *M. caudata* n'est pas une espèce menacée en Europe puisqu'elle est abondante dans son aire d'occurrence et que la tendance populationnelle est stable ; elle est potentiellement menacée par l'altération de ses habitats, et l'élimination des bordures de champs et des bermes routières. On peut être surpris du bien faible nombre de mentions françaises comparé aux données assez nombreuses et postérieures à 1990 en Espagne (voir la carte dans PATINY, 2012). *M. caudata* est-elle une espèce naturellement rare et localisée en France ? S'agit-il d'une espèce y ayant subi un déclin ?

À l'exception de Calce (66), située à moins de 15 km de la mer, et de Tuchan et Padern (11), à une trentaine de kilomètres du littoral, les communes des stations françaises connues de *M. caudata* sont toutes littorales. La donnée littorale de la Ciotat est la seule récente. Les littoraux du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) ont connu les deux croissances démographiques les plus importantes de France (ZANINETTI, 2006). Les côtes méditerranéennes continentales sont les plus bétonnées et artificialisées du littoral français (Comité Français de l'UICN, 2020). Dès le début des années 1980, seuls 20 % des côtes méditerranéennes françaises pouvaient être considérés comme dans un état naturel (JAULIN & SOLDATI, 2005). Sur la Côte d'Azur (Alpes-Maritimes), les surfaces artificialisées constituaient en 1990 plus de 60 % de la bande littorale de 2 km de profondeur (VOIRON-CANICIO & LIZIARD, 2008 ; DAGORNE 1995). En 2003, le taux d'urbanisation des communes littorales était de 90 % (DALIGAUX, 2003 ; ROBERT, 2009) : concernant le littoral provençal, ce taux était de 53 % pour les Bouches-du-Rhône et de 32 % seulement pour le Var... mais dans ce dernier département, les espaces urbanisés y formaient alors « un continuum presque ininterrompu [qui] bien qu'il soit moins régulier que celui du littoral des Bouches-du-Rhône, moins dense et moins large que celui de la Côte d'Azur, donne l'impression d'une urbanisation généralisée et omniprésente » (DALIGAUX, 2003). L'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, sur 200 km de long environ et de 20 km de profondeur (CAZES, 1972), conduit de 1963 à 1982 par la Mission Racine (DELORME, 2022), a permis la construction de sept grandes stations balnéaires sur une côte sableuse alors encore préservée du tourisme de masse (FOURCADE, 2019). Les dunes littorales du Golfe du Lion sont aujourd'hui considérablement fragmentées ou détruites alors qu'elles s'étendaient avant les années 1950 sur près de 230 km de manière quasi continue (HEURTEFEUX & RICHARD, 2010). L'extension en tache d'huile à partir du bâti existant est le mode de diffusion majeur sur le littoral languedocien (de Frontignan au Grau-du-Roi) (CADORET, 2013). Deux défis écologiques majeurs concernent le littoral du Languedoc-Roussillon : « le confortement des coupures d'urbanisation et des espaces de nature » et « la préservation des espaces agricoles et naturels de "l'arrière littoral" » (DREAL Occitanie & Agence Folléa-Gautier, 2003). Notons que les surfaces agricoles des communes littorales et sub-littorales de l'Hérault et de l'Aude, d'après la carte Adonis d'utilisation des pesticides en France (CHAYRE & POINTÉREAU, 2022a ; SOLAGRO, 2022), se caractérisent par un Indice de Fréquence

de Traitements phytopharmaceutiques (IFT ; MAA, 2018) communal fort à très fort (CHAYRE & POINTÉREAU, 2022b), ce qui traduit des pratiques agricoles défavorables à l'entomofaune (BRITAIN *et al.*, 2010a, 2010b ; HAHN *et al.*, 2015 ; KUMAR *et al.*, 2018 ; UHL & BRÜHL, 2019 ; BILLAUD *et al.*, 2020 ; SANCHEZ-BAYO & WYCKHUYS, 2019) et au paysage nutritionnel des abeilles (PARREÑO *et al.*, 2021). La carte nationale (figure 15 dans CHERRIER *et al.*, 2021) de l'indice de fragmentation du paysage par les infrastructures de transport et les surfaces imperméables montre que « le bassin méditerranéen présente [...] un degré élevé de fragmentation, comme la majorité du littoral », et la carte (figure 4 dans CHERRIER *et al.*, 2021) des surfaces nouvellement artificialisées pour toutes activités confondues entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2018 montre que « [...] le bassin méditerranéen et la vallée du Rhône sont particulièrement touchés » (CHERRIER *et al.*, 2021).

Côté italien, le Ponant ligure ou Riviera italienne (riviera du Ponant et riviera du Levant) et le littoral toscan ont été le théâtre d'une bétonisation sauvage et à outrance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (ROBERT, 2009 ; CORI & LAZZERONI, 1995), conséquence « d'une industrialisation accélérée, d'une pression touristique croissante et d'une planification indigente » (ROCHETTE, 2008). La bande côtière ligure tend à n'être plus qu'un espace urbanisé unifié (DAGORNE, 1995), où les noyaux de peuplement originaux ne se distinguent quasiment plus les uns des autres depuis plusieurs décennies (FERRO *et al.*, 1983), la riviera du Ponant formant une conurbation côtière (ROBERT, 2009). En Italie, la bande côtière de 4 km de large est artificialisée à 50 % (ISPRA, 2022).

Pour ce qui concerne l'Espagne, son littoral méditerranéen a subi de profondes mutations, d'une part agricoles, d'autre part urbaines (HUMBERT, 2013). À partir des années 1960, une révolution agricole a largement artificialisé la région, notamment via l'installation de serres pour la production de fruits et légumes. Les secteurs aménagés pour le tourisme dans les années 1950 (Costa Brava, Benidorm ; FAROUAULT, 2018) se sont étendus, et de nouveaux créés (DUMAS, 1977 ; HUMBERT, 2013). Par suite de la fièvre spéculative des années 1990 et 2000 (HUMBERT, 2013), aujourd'hui le littoral méditerranéen est de loin le plus urbanisé d'Espagne : en 2011, 35,28 % de son « premier littoral » (bande des 500 premiers mètres) avait déjà été transformé, et entre 1987 et 2011 la frange des deux kilomètres de littoral s'est urbanisée sur 30 % (ESTEVEZ *et al.*, 2016). Ainsi, dans les provinces de Malaga, Valence, Barcelone, Castellón, Alicante et Cadix, plus de 50 % de la superficie du « premier littoral » est déjà urbanisée, avec plus de 80% à Malaga, 67 % à Valence, 64 % à Barcelone. Pour la bande des 2 km, le record d'urbanisation est détenu par Barcelone avec 59,75 %, suivi par Malaga (56,91 %) (ESTEVEZ *et al.*, 2016). En 2010, la Costa Blanca dessine un ruban urbain presque continu le long du littoral (CADORET, 2013 ; HUETE & TROS DE ILARDUYA, 2013). Plus du tiers des écosystèmes adjacents aux plages a été détruit par l'action humaine (Greenpeace, 2018).

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE ?

Les mentions françaises contemporaines de *Melitturga caudata*, à plusieurs kilomètres du littoral sur des secteurs épargnés par l'urbanisation (Calce, Tuchan et Padern), parallèlement à l'unique donnée récente de La Ciotat et à l'absence de données dans des études récentes sur des sites littoraux (COIFFAIT-GOMBAULT *et al.*, 2016 ; GESLIN *et al.*, 2018 ; HENRY & RODET, 2018 ; AUBERT, 2019 ; ROPARS *et al.*, 2020a et 2020b ; COIFFAIT-GOMBAULT *et al.*, 2021 ; ROPARS *et al.*, 2022), ne semblent donc pas relever du hasard. L'image d'une espèce rare en France ayant fortement souffert de la disparition de milieux favorables paraît bien refléter la réalité. Si cela est avéré, nos populations résiduelles sont potentiellement (très) isolées, et donc devenues plus sensibles à la stochasticité démographique et génétique (KEYGHOBADI, 2007). PATINY & GASPARD (2000) citent deux données espagnoles à 1500 et 1550 m d'altitude : on ne peut donc pas exclure la possibilité d'autres populations à découvrir, notamment dans les Alpes. La côte depuis la Catalogne jusqu'à la Ligurie constituant la partie la plus artificialisée du littoral méditerranéen (PARRINELLO *et al.*, 2022), on peut se demander si les populations françaises sont toujours connectées avec les populations ibériques et les populations italiennes. D'autant que la situation se dégrade aussi en s'éloignant des côtes : « en France méditerranéenne, la densité de population dans les arrière-pays littoraux, bien

que trois fois plus faible que les communes littorales, s'est accrue de 47 % en trente ans » (CADORET, 2013) et que « la région PACA est caractérisée par un tissu urbain régional discontinu et polycentrique autour duquel l'artificialisation des sols progresse très vite (étalement urbain) » (ARRIGHI & SAMYN, 2016). La destruction de milieux favorables et la fragmentation anthropogène peuvent avoir des effets génétiques (dérive, dépression de consanguinité, réduction des flux de gènes ; LV *et al.*, 2018 ; SCHLAEPFER *et al.*, 2018) et des conséquences négatives à court et long termes sur la santé et la variabilité populationnelles (FRANKHAM, 2003 ; REED & FRANKHAM, 2003 ; WILLIAMS *et al.*, 2003 ; ANDERSEN *et al.*, 2004). À long terme, une diversité génétique amoindrie peut altérer la capacité d'une population à s'adapter aux conditions environnementales changeantes (VANDERGAST *et al.*, 2007 ; JUMP *et al.*, 2009 ; MANEL & HOLDEREGGER, 2013). Pour évaluer les conséquences de la fragmentation sur les populations françaises de *M. caudata*, il nous manque une bonne compréhension de sa biologie, de sa distribution et de l'utilisation de ses habitats (WIEGAND *et al.*, 2005), la capacité à se disperser jouant un rôle important (NIEBUHR *et al.*, 2015). Mais on peut d'ores et déjà se questionner, dans un contexte de dérèglement climatique (POTTS *et al.*, 2010 ; KAMMERER *et al.*, 2021 ; MANINCOR *et al.*, 2023), sur l'avenir des populations de l'espèce en France.

PERSPECTIVES

Melitturga caudata est une abeille sur laquelle il reste encore beaucoup à apprendre en France : sur sa biologie (besoins nutritionnels notamment : LEROY *et al.*, 2023) et sur son écologie (les connaissances sur les relations de butinage sont embryonnaires, humidité des substrats recherchés pour la nidification ...) mais aussi sur sa distribution. Son adaptation au dérèglement climatique va aussi dépendre de l'impact que celui-ci a sur les plantes qui lui procurent pollen et

nectar (JAWORSKI *et al.*, 2022 ; MATESANZ & VALLADARES, 2014 ; MATTANA *et al.*, 2022 ; TAKKIS *et al.*, 2018), ce qui constitue un autre vaste champ d'investigation (PARMESAN & HANLEY, 2015). Espérons que la présente synthèse suscite suffisamment d'intérêt pour générer bientôt des réponses et offrir des pistes d'actions pour la conservation de cet élément remarquable de notre melittofaune.

REMERCIEMENTS

Cette synthèse n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes : nos vifs remerciements vont à Sébastien PATINY pour des précisions apportées sur les données françaises, à Pierre RASMONT (Université de Mons) pour la mise à disposition des données de la Banque de Données fauniques de Gembloux et Mons, à Éric DUFRÈNE (Observatoire des Abeilles) pour la communication de sa donnée, à Matthieu AUBERT (OA) pour la communication de sa donnée, ses informations et la mise à disposition de ses photos, à Géraud DE PREMOREL pour les informations sur ses données, à Ian CROSS pour ses informations et la mise à disposition de ses photos, à Alexia MONSAVOIR (Opie) pour la réalisation de la carte de distribution, à David GENOUD, à Alain LIVORY (Manche Nature) et à Thomas J. WOOD (Université de Mons) pour leurs informations, à Renaud BÉCOT (Université Paris 1), à Anne CADORET (Aix-Marseille Université), à Stéphanie MANEL (CEFE-CNRS Montpellier) et à Christine VOIRON (Université Côte d'Azur) pour la mise à disposition de leurs publications, à Colette RENARD-GRANDMONTAGNE (Université de Lorraine) pour la mise à disposition de la publication d'A. HUMBERT[†], à Vincent LECLERCQ (OA) pour le pdf d'une publication, à Raphaël VANDEWEGHE et Tarek BAYAN (Opie) pour leurs relectures, à l'équipe éditoriale et aux relecteurs d'*Osmia*, et en particulier à Benoît GESLIN pour sa patience.

RÉFÉRENCES

- ACHHAL EL KADMIRI, A., R. ZIRI & A. KHATTABI (2004). Analyse phytosociologique des formations de matorral du massif des Béni-Snassène (Maroc oriental). *Acta Botanica Malacitana*, **29**: 67–87. <https://doi.org/10.24310/abm.v29i0.7218>
- ANDERSEN, L. W., K. FOG & C. DAMGAARD (2004). Habitat fragmentation causes bottlenecks and inbreeding in the European tree frog (*Hyla arborea*). *Proceeding of the Royal Society B*, **271**(1545): 1293–1302. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2720>
- ARNAL, G. (2013). *Flore des coteaux de la Seine autour de la Roche-Guyon*. Éditions de l'Amandier, collection La Bibliothèque Fantôme, 480 pp.
- ARRIGHI, J.-J. & S. SAMYN (2016). Une consommation foncière deux fois plus rapide que l'évolution démographique. *Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'azur*, **40**: 1–4. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/2501732/pr_ina_40.pdf
- AUBERT, M. (2019). *Bilan de deux journées de prospections ciblant les abeilles sauvages dans la Principauté de Monaco*. Principauté de Monaco & Fondation Prince Albert II de Monaco, Monaco, 8 pp.
- BALDOCK, D., T. J. WOOD, I. CROSS & J. SMIT (2018). The bees of Portugal (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). *Entomofauna, Supplement 22*: 164 pp. https://www.zobodat.at/pdf/ENTS_S22_0001-0164.pdf [accessed 19 May 2023]
- BEN EL MOSTAFA, S., B. HALOUI & A. BERRICHI (2001). Plantes endémiques marocaines et maroco-algériennes présentes dans la chaîne des Horsts et des Monts de Debdou (Maroc oriental). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, **70**(9): 208–216. <https://doi.org/10.3406/linly.2001.11405>
- BENTLEY, A. & J. THOMAS (2023). *Ammobatoides scriptus* (GERSTÄCKER, 1869). Snow Entomological Museum Collection. GBIF. Version 26.69. University of Kansas Biodiversity Institute, Lawrence (USA). <https://www.gbif.org/occurrence/894579781> [accessed 19 March 2023]
- BILLAUD, O., R.-L. VERMEERSCH & E. PORCHER (2020). Citizen science involving farmers as a means to document temporal trends in farmland biodiversity and relate them to agricultural practices. *Journal of Applied Ecology*, **58**(2): 261–273. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13746>
- BLAMEY, M & C. GREY-WILSON (2000). *Toutes les fleurs de Méditerranée*. Delachaux et Niestlé, Lausanne (Confédération helvétique), 560 pp.
- BOSSERT, S., T. J. WOOD, S. PATINY, D. MICHEZ, E. A. B. ALMEIDA, R. L. MINCKLEY, L. PACKER, J. L. NEFF, R. S. COPELAND, J. STRAKA, A. PAULY, T. GRISWOLD, S. G. BRADY, B. N. DANFORTH & E. A. MURRAY (2022). Phylogeny, biogeography and diversification of the mining bee family Andrenidae. *Systematic Entomology*, **47**(2): 283–302. <https://doi.org/10.1111/syen.12530>
- BRITTAİN, C. A., M. VIGHI, R. BOMMARCO, J. SETTELE & S. G. POTTS (2010a). Impact of a pesticide on pollinator species richness at different spatial scales. *Basic and Applied Ecology*, **11**(2): 106–115. <https://doi.org/10.1016/j.baae.2009.11.007>
- BRITTAİN, C. A., R. BOMMARCO, M. VIGHI, S. BARMAS, J. SETTELE & S. G. POTTS (2010b). The impact of an insecticide on insect flower visitation and pollination in an agricultural landscape. *Agricultural and Forest Entomology*, **12**(2): 259–266. <https://doi.org/10.1111/j.1461-9563.2010.00485.x>
- CADORET, A. (2013). Introduction : les dynamiques d'artificialisation des littoraux méditerranéens. 49–63. In : C. PERRIN (ed.). *Un littoral sans nature ? L'avenir de la Méditerranée face à l'urbanisation*. École française de Rome, Rome, 350 pp.
- CASTROVIEJO, S., R. MORALES, A. QUINTANAR, F. CABEZAS, A. J. PUJADAS & S. CIRUJANO (2010). *Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Volume XII. Verbenaceae-Labiatae-Callitricheae*. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, [I] + LIV + [1] + 650 pp.
- CASTROVIEJO, S., S. TALAVERA, C. AEDO, C. ROMERO, L. SÁEZ, F. J. SALGUEIRO & M. VELAYOS (1999). *Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Volume VII(I). Leguminosae (partim)*. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, [I] + XLV + [1] + 578 pp.
- CASTROVIEJO, S., S. TALAVERA, C. ANDRÉS, M. ARISTA, M. P. FERNÁNDEZ PIEDRA, M. J. GALLEGO, P. L. ORTIZ, C. ROMERO ZARCO, F. J. SALGUEIRO, S. SILVESTRE & A. QUINTANAR (2012). *Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Volume XI. Gentianaceae-Boraginaceae*. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, [I] + XLVIII + [1] + 672 pp.
- CAZES, G. (1972). Réflexions sur l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon. *L'Espace géographique*, **3**: 193–210. <https://doi.org/10.3406/spgeo.1972.1341>
- CHAYRE, A. & P. POINTEAU (2022a). *Méthodologie de calcul de l'indicateur de fréquence de traitement phytosanitaire par commune*. Plateforme Adonis, Solagro, Toulouse (France), 51 pp.
- CHAYRE, A. & P. POINTEAU (2022b). *Première évaluation sur l'usage territorialisé des pesticides en France métropolitaine*. Plateforme Adonis, Solagro, Toulouse (France), 23 pp.
- CHERRIER, O., M.-C. PRIMA & P. ROUYEYROL (2021). *Cartographie des pressions anthropiques en France continentale métropolitaine. Catalogue pour un diagnostic du réseau d'espaces protégés*. UMS PatriNat (OFB/CNRS/MNHN), Paris, 110 pp.
- COIFFAIT-GOMBAULT, C., N. CROUZET, N. MORISON, L. GUILBAUD & B. VAISSIÈRE (2016). Diversité des abeilles sauvages (Hymenoptera : Apoidea) de l'île de Porquerolles (France, Var). *Scientific Reports of Port-Cros National Park*, **30**: 95–143. <https://hal.inrae.fr/hal-02630162>
- COIFFAIT-GOMBAULT, C., L. GUILBAUD, N. MORISON, D. GEOFFROY & B. VAISSIÈRE (2021). Inventaire des abeilles sauvages (Hymenoptera, Anthophila) et des syrphes (Diptera, Syrphidae) des sites de Port-Cros, Bagaud et du cap Lardier (Parc national de Port-Cros, Provence, France). *Scientific Reports of Port-Cros National Park*, **35**: 261–316. <https://hal.inrae.fr/hal-03517347>
- Comité français de l'UICN (2020). Littoraux méditerranéens de France métropolitaine. *La Liste Rouge des Écosystèmes en France. 1. Dunes côtières et rivages sableux*. Rapport technique, Paris, 181 pp. https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/12/cf-uicn-lre-littoraux-med-vol1-rapport_technique.pdf [accessed 12 March 2023]
- CORI, B. & M. LAZZERONI (1995). Vers une délittoralisation de la population en Toscane. *Méditerranée*, **81**(1–2): 117–120. <https://doi.org/10.3406/medit.1995.2884>
- CROSS, I. (2023a). *Melitturga caudata* female on *Anthyllis cytisoides*. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/153642180@N07/42513145381> [accessed 12 March 2023]
- CROSS, I. (2023b). *Melitturga caudata*. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/153642180@N07/albums/72157667780829168> [accessed 12 March 2023]
- CROSS, I. (2023c). *Melitturga caudata* female collecting *Echium* pollen. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/153642180@N07/41789879014/in/photostream> [accessed 12 March 2023]
- DACORNE, A. (1995). La Côte d'Azur, un mur de béton ? Alpes-Maritimes et Monaco. *Recherches Régionales Alpes-Maritimes et Contrées Limitrophes*, **3**: 163–213.
- DALIGAUX, J. (2003). Urbanisation et environnement sur les littoraux : une analyse spatiale. *Rives nord-méditerranéennes*, **15**: 11–20. <https://doi.org/10.4000/rives.12>
- DELORME, F. (2022). Le littoral du Languedoc-Roussillon, histoire de son aménagement par les archives de ses architectes, 1960-1980. *Patrimoines du Sud*, **15**: 1–17. <https://doi.org/10.4000/pds.8384>
- DREAL Occitanie & Agence Folléa-Gautier (2003). *Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon*. DREAL Occitanie, Montpellier (France), en ligne. <http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/atlas.html> [accessed 20 August 2022].
- DUMAS, D. (1977). L'urbanisation touristique du littoral de la Costa Blanca (Espagne). *Cahiers Nantais*, **13**: 43–50. <https://doi.org/10.3406/canan.1977.1303>
- ESTÉVEZ, R., F. PRIETO & C. ALFONSO (2016). *Cambios de ocupación del suelo en la costa (1987–2001)*. Observatorio de la Sostenibilidad,

- Madrid, 234 pp.
- FAROUAULT, M. (2018). *L'évolution du paysage de Benidorm : du village de pêcheurs à Beni-York*. Mémoire de Séminaire Architecture, Environnement, Paysage S77EP. ENSA Toulouse, 84 pp. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01765022> [accessed 15 March 2023]
- FERRO, G., M. PIA ROTA & A. CAPACCI (1983). I centri abitati della Liguria: note geografiche preliminari. *Rivista geografica italiana Firenze*, **90**(3): 471–479.
- FOUCAULT, B. DE (2021). Essai de synthèse phytosociologique sur les fourrés sempervirents méditerranéens. *Carnets botaniques*, **51**: 1–42. <https://doi.org/10.34971/D68N-RG49>
- FOUCAULT, B. DE, B. ARGAGNON & G. PARADIS (2012). Contribution au prodrome des végétations de France : les *Cisto lanadinefi* – *Lavanduletea stoechadis* BRAUN-BLANQ in BRAUN-BLANQ, MOLIN. & WAGNER 1940. *Journal de Botanique de la Société Botanique de France*, **57**: 59–82. <https://doi.org/10.3406/jbot.2012.1148>
- FOURCADE, P. (2019). La grande planification de l'État à l'épreuve du temps. L'aménagement du littoral par la mission Racine. *Belveder*, **5**: 30–32. <https://revue-belveder.org/index.php/lamenagement-du-littoral-par-la-mission-racine> [accessed 15 March 2023]
- FRANKHAM, R. (2003). Genetics and conservation biology. *Comptes Rendus Biologies*, **326**(1): 22–29. [https://doi.org/10.1016/s1631-0691\(03\)00023-4](https://doi.org/10.1016/s1631-0691(03)00023-4)
- GARAUD, L. (2003). *Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*. Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance, Gap (France), 925 pp.
- GESLIN, B. N. J. VERECKEN, S. ROBERTS, A. MURAT AYTEKIN, D. GENOUD, M. AUBERT, R. C. F. BURDON, C. RUIZ, A. FISOGNI, F. FLACHER, M. GRABOWSKI, F. JACQUEMIN, V. KHVIR, G. KIRKITADZE, S. G. T. KLUMBERS, K. LEVY, S. MAHER, Z. MARKOV, A. PERRARD, L. ROQUER, L. ROPARS, L. SCHURR, A. VARNAVA & D. MICHEZ (2018). Compte rendu des captures réalisées lors de la formation Européenne à la détermination des abeilles (COST Super-B Project) dans le Parc National des Calanques. *Osmia*, **7**: 20–25. <https://doi.org/10.47446/OSMIA7.4>
- GREENPEACE (2018). *A toda costa. Análisis de la evolución y estado de conservación de los bienes y servicios que proporcionan las costas*. Greenpeace España, Madrid, 157 pp.
- HAHN, M., A. SCHOTTHÖFER, J. SCHMITZ, L. A. FRANKE & C. A. BRÜHL (2015). Agriculture, Ecosystems & Environment, **207**: 153–162. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.04.002>
- HENRY, M. & G. RODET (2018). *Étude des interactions écologiques entre l'abeille domestique et les abeilles sauvages dans un espace naturel protégé : le massif de la Côte Bleue, site du Conservatoire du Littoral*. Rapport d'étude, convention Recherche & Développement CdL-INRA-ADAPI n°2014CV18, Paris, 10 pp. <https://hal.inrae.fr/hal-03594624> [accessed 12 March 2023]
- HERBRECHT, F., M. AUBERT, É. DUFRÈNE, O. DURAND, M. GARRIN, D. GENOUD & G. MAHÉ (2019). *Abeilles sauvages des Pays de la Loire : exploitation de culots de piégeages. État et stratégies d'amélioration de la connaissance*. Rapport GREZIA, CPIE Loire-Anjou et Observatoire des Abeilles pour la DREAL Pays de la Loire. GREZIA – Antenne des Pays de la Loire, Nort-sur-Erdre (France), 21 pp. <https://pollinisateurs.pnaopie.fr/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-abeilles-sauvages-Gretia-2019.pdf> [accessed 12 March 2023]
- HEURTEFEUX, H. & P. RICHARD (2010). *CPER 2007-2013. Gérer durablement Le Littoral – Études stratégiques et prospectives sur l'évolution des risques littoraux*. EID Méditerranée, Montpellier (France), 10 + 49 + 11 pp. <https://www.littoral-occitanie.fr/inventaire-et-evaluation-des-ecosystemes-dunaires-et-des-amenagements-de> [accessed 12 March 2023]
- HUETE, R. & M. TROS DE ILARDUYA (2013). La valorisation touristique : une occasion pour préserver des parcs naturels sur le littoral d'Alicante (Espagne), pp. 281–294. In C. PERRIN (ed.). *Un littoral sans nature ? L'avenir de la Méditerranée face à l'urbanisation*. École française de Rome, Roma, 350 pp.
- HUMBERT, A. (2013). Observations diachroniques des littoraux espagnols : cinquante ans de conquêtes et de concurrences, pp. 85–101. In C. PERRIN (ed.). *Un littoral sans nature ? L'avenir de la Méditerranée face à l'urbanisation*. École française de Rome, Roma, 350 pp.
- ISPRA (2022). *Comunicato stampa: Su 8.300 km di costa, il 13% occupato da opere artificiali*. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, 2 pp. https://www.isprambiente.gov.it/files/2022/area-stampa/comunicati-stampa/comunicatostampa_lineadicosta_25052022.pdf
- JAWORSKI, C. C., B. GESLIN, M. ZAKARDJIAN, C. LECAREUX, P. CAILLAULT, G. NEVE, J.-Y. MEUNIER, S. DUPOYET, A. C. T. SWEENEY, O. T. LEWIS, L. V. DICKS & C. FERNANDEZ (2022). Long-term experimental drought alters floral scent and pollinator visits in a Mediterranean plant community despite overall limited impacts on plant phenotype and reproduction. *Journal of Ecology*, **110**(11): 2628–2648. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.13974>
- JAULIN, S. & F. SOLDATI (2005). *Les dunes littorales du Languedoc-Roussillon. Guide méthodologique d'évaluation de leur état de conservation à travers l'étude des cortèges spécialisés de coléoptères*. Opie-LR/DIREN-LR, Millas (France), 58 pp.
- JAUZEIN, P. & O. NAWROT (2011). *Flore d'île-de-France. Tome 1*. Quae, Versailles (France), 972 pp.
- JUMP, A. S., R. MARCHANT & J. PEÑUELAS (2009). Environmental change and the option value of genetic diversity. *Trends in Plant Science*, **14**(1): 51–58. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2008.10.002>
- KAMMERER, M., S. C. GOSLEE, M. R. DOUGLAS, J. F. TOOKER & C. M. GROZINGER (2021). Wild bees as winners and losers: Relative impacts of landscape composition, quality, and climate. *Global Change Biology*, **27**(6): 1250–1265. <https://doi.org/10.1111/gcb.15485>
- KEYGHOBADI, N. (2007). The genetic implications of habitat fragmentation for animals. *Canadian Journal of Zoology*, **85**(10): 1049–1064. <https://doi.org/10.1139/Z07-095>
- KUMAR, S., P. C. JOSHI, P. NATH & V. KUMAR SINGH (2018). Impacts of insecticides on pollinators of different food plants. *Entomology, Ornithology & Herpetology: Current research*, **7**(2): 211. <https://doi.org/10.4172/2161-0983.1000211>
- LEROY, C., J.-L. BRUNET, M. HENRY & C. ALAUX (2023). Using physiology to better support wild bee conservation. *Conservation Physiology*, **11**(1): coac076. <https://doi.org/10.1093/conphys/coac076>
- LHOMME, P., D. MICHEZ, S. CHRISTMANN, E. SCHEUCHL, I. EL ABDOUNI, L. HAMROUD, O. IHSANE, A. SENTIL, M. C. SMAILL, M. SCHWARZ, H. H. DATHE, J. STRAKA, A. PAULY, C. SCHMID-EGGER, S. PATINY, M. TERZO, A. MÜLLER, C. PRAZ, S. RISCH, M. KASPAREK, M. KUHLMANN, T. J. WOOD, P. BOGUSCH, J. S. ASCHER, P. RASMONT (2020). The wild bees (Hymenoptera: Apoidea) of Morocco. *Zootaxa*, **4892**(1): 1–159. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4892.1.1>
- LOUVEL, J., V. GAUDILLAT & L. PONCET (2013). *EUNIS, European Nature Information System, Système d'information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d'eau douce*. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 pp. http://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_trad_francais.pdf [accessed 13 March 2023]
- LV, K., J. ZHOU, J.-Q. GU, G.-X. ZHOU, W. WANG & Z.-H. XU (2018). Habitat fragmentation influences gene structure and gene differentiation among the *Loxoblemmus aomoriensis* populations in the Thousand Island Lake. *Mitochondrial DNA Part A*, **29**(2): 222–227. <https://doi.org/10.1080/24701394.2016.1275594>
- MAA (2018). *Indicateur de fréquence de traitements phytopharmaceutiques (IFT). Guide méthodologique. Version 3*. Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Paris, 61 pp. <https://agriculture.gouv.fr/indicateur-de-frequence-de-traitements-phytosanitaires-ift> [accessed 13 March 2023]
- MAILLOT, R. (2023). *Ammobatoides scriptus* femelle. *Galerie du monde des insectes*. <https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=245562> [accessed 12 March 2023]
- MANEL, S. & R. HOLDEREGGER (2013). Ten years of landscape genetics. *Trends in Ecology and Evolution*, **28**(10): 614–621. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2013.05.012>
- MANINCOR, N. DE, A. FISOGNI & N. E. RAFFERTY (2023). Warming of

- experimental plant-pollinator communities advances phenologies, alters traits, reduces interactions and depresses reproduction. *Ecology Letters*, **26**(2): 323–334. <https://doi.org/10.1111/ele.14158>
- MATESANZ, S. & F. VALLADARES (2014). Ecological and evolutionary responses of Mediterranean plants to global change. *Environmental and Experimental Botany*, **103**: 53–67. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2013.09.004>
- MATTANA, E., A. CARTA, E. FERNÁNDEZ-PASCUAL, J. E. KEELEY & H. W. PRITCHARD (2022). Chapter 8. Climate change and plant regeneration from seeds in Mediterranean regions of the Northern Hemisphere, pp. 101–114. In C. C. BASKIN. & J. M. BASKIN (ed.). *Plant regeneration from seed. A global warming perspective*. Academic Press, Cambridge (MA, USA). 346 pp. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823731-1.00015-9>
- MIARA, M. D., H. M. AIT, W. DAHMANI, M. NEGADI & A. DJELLAOU (2018). Nouvelles données sur la flore endémique du sous-secteur de l'Atlas tellien Oranais "O3" (Algérie occidentale). *Acta Botanica Malacitana*, **43**: 63–69. <https://doi.org/10.24310/abm.v43i0.4453>
- MICHEZ, D. & A. NIETO (2013). *Melitturga caudata*. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: eT13317627A13318490. <https://www.iucnredlist.org/fr/species/13317627/13318490> [accessed 11 April 2022]
- MICHENER, C. D. (2007). *The Bees of the World*. 2nd Edition, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 953 pp.
- MICHEZ, D., P. RASMONT, M. TERZO & N. J. VERECKEN (2019). *Bees of Europe*. NAP Éditions, Verrières-le-Buisson (France), 548 pp.
- MORICE, F. D. (1903). The probable "host" of *Ammobates carinatus* MORAWITZ and *Phiarus melectoides* SMITH. *Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie*, **3**(5): 317. https://www.zobodat.at/pdf/Zeitschr-syst-Hymen-Dipt_3_0317.pdf [accessed 10 March 2023]
- MÜLLER, A. & M. KUHLMANN (2008). Pollen hosts of western bees of the genus *Colletes* (Hymenoptera: Colletidae): the Asteraceae paradox. *Biological Journal of the Linnean Society*, **95**(4): 719–733. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2008.01113.x>
- NIEBUHR, B. B. S., M. E. WOSNIACK, M. C. SANTOS, E. P. RAPOSO, G. M. VISWANATHAN, M. G. E. DA LUZ & M. R. PIE (2015). Survival in patchy landscapes: the interplay between dispersal, habitat loss and fragmentation. *Scientific Reports*, **5**(1): 11898. <https://doi.org/10.1038/srep11898>
- OUTHWAITE, C. L., P. MCCANN & T. NEWBOLB (2022). Agriculture and climate change are reshaping insect biodiversity worldwide. *Nature*, **605**: 97–102. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04644-x>
- PARDO, C., P. CUBAS & H. TAHIRI (2008). Genetic variation and phylogeography of *Stauracanthus* (Fabaceae, Genisteae) from the Iberian Peninsula and northern Morocco assessed by chloroplast microsatellite (cpSSR) markers. *American Journal of Botany*, **95**(1): 98–109. <https://doi.org/10.3732/ajb.95.1.98>
- PARMESAN, C. & M. E. HANLEY (2015). Plants and climate change: complexities and surprises. *Annals of Botany*, **116**(6): 849–864. <https://doi.org/10.1093/aob/mcv169>
- PARREÑO, M. A., C. ALAUX, J.-L. BRUNET, L. BUYDENS, M. FILIPIAK, M. HENRY, A. KELLER, A.-M. KLEIN, M. KUHLMANN, C. LEROY, I. MEEUS, E. PALMER-YOUNG, N. PIOT, F. REQUIER, F. RUEDENAUER, G. SMAGGHE, P. C. STEVENSON & S. D. LEONHARDT (2021). Critical links between biodiversity and health in wild bee conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, **37**(4): 309–321. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.11.013>
- PARRINELLO, G., R. BÉCOT, M. CALIGARI & I. YRIGOY (2022). Shifting shores of the Anthropocene: the settlement and (unstable) stabilization of the north-western mediterranean littoral over the nineteenth and twentieth centuries. *Environment and History*, **28**(1): 129–154. <https://doi.org/10.3197/096734019X15740974883816>
- PATINY, S. (1999). Systématique générique et subgénérique des *Melitturga* LATREILLE-Melitturgula FRIESE-Flavomelitturgula WARNCKE (Hymenoptera, Andrenidae, Panurginae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **104**(3): 241–256. <https://doi.org/10.3406/bsef.1999.16576>
- PATINY, S. (2012). Atlas of the European Bees: genus *Melitturga*. STEP Project. *Atlas Hymenoptera*. Laboratoire de Zoologie, Mons (Belgique). <http://www.atlashymenoptera.net/page.aspx?id=234> [accessed 11 April 2022]
- PATINY, S. & C. GASPARD (2000). Biogéographie des *Melitturga* LATREILLE, 1809, *Melitturgula* FRIESE, 1903 et des genres proches (Hymenoptera: Andrenidae, Panurginae). *Notes fauniques de Gembloux*, **39**: 3–44. https://www.zobodat.at/pdf/MON-E-HYM_0152_0003-0044.pdf [accessed 11 April 2023]
- POLUNIN, O. (1969). *Flowers of Europe. A field guide*. Oxford University Press, Oxford (United Kingdom), 864 pp.
- POLUNIN, O. & B. E. SMYTHIES (1997). *Flowers of south-west Europe. A Field Guide*. Oxford University Press, Oxford (United Kingdom), 496 pp.
- POTTS, S. G., J. C. BIESMEIJER, C. KREMEN, P. NEUMANN, O. SCHWEIGER, & W. E. KUNIN (2010). Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. *Trends in Ecology & Evolution*, **25**(6): 345–353. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.01.007>
- PRÉMOREL, G. DE (2023a). *Ammobatoides scriptus* female. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/xylo-copa/15483021276> [accessed 12 March 2023]
- PRÉMOREL, G. DE (2023b). *Ammobatoides scriptus* male. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/xylo-copa/15525014995> [accessed 12 March 2023]
- RASMONT, P., D. GENOUD, S. GADOUM, M. AUBERT, É. DUFRÈNE, G. LE GOFF, G. MAHÉ, D. MICHEZ & A. PAULY (2017). Hymenoptera Apoidea Gallica. Liste des abeilles sauvages de Belgique, France, Luxembourg et Suisse. *Atlas Hymenoptera*. Université de Mons, Mons (Belgique), 15 pp. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/414_Rasmont_et_al_2017_Hymenoptera_Apoidea_Gallica_2017_02_16.pdf [accessed 11 April 2022]
- REDIAM (2020). *Guía de Identificación de Hábitats de Interés Comunitario en Andalucía*. Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Secretaria General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Sevilla (Spain), 348 pp. <https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/habitats/index.html> [accessed 11 April 2022]
- REED, D. H. & R. FRANKHAM. (2003). Correlation between fitness and genetic diversity. *Conservation Biology*, **17**(1):230–237. <https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2003.01236.x>
- ROBERT, S. (2009). *La vue sur mer et l'urbanisation du littoral. Approche géographique et cartographique sur la Côte d'Azur et la Riviera du Ponant*. Thèse de doctorat, Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice (France), 459 pp. <https://theses.hal.science/tel-00442279> [accessed 11 May 2023]
- ROBERTSON, C. (1925). Heterotropic bees. *Ecology*, **6**(4): 412–436. <https://doi.org/10.2307/1929107>
- ROCHETTE, J. (2008). Subir, dire, agir... Récents développements sur la protection des zones côtières en Italie pp. 381–389. In DEBOUT, P., V. DELDREVE, H. FLANQUART, A.-P. HELLEQUIN, V. HELBERT, J. LONGUÉPÉE, C. MEUR-FEREC, V. MOREL & O. PETIT. Le littoral, subir, dire, agir / The littoral: challenges, dialogue, action, Conference 16–18 January 2008, Lille (France), 872 pp. <http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4807.3041>
- ROPARS, L., L. AFFRE, M. AUBERT, C. FERNANDEZ, F. FLACHER, D. GENOUD, F. GUITER, C. JAWORSKI, X. LAIR, C. MUTILLOD, G. NÈVE, L. SCHURR & B. GESLIN (2020a). Pollinator specific richness and their interactions with local plant species: 10 years of sampling in mediterranean habitats. *Environmental Entomology*, **49**(4): 947–955. <https://doi.org/10.1093/ee/nvaa061>
- ROPARS, L., L. AFFRE, L. SCHURR, F. FLACHER, D. GENOUD, C. MUTILLOD & B. GESLIN (2020b). Land cover composition, local plant community composition and honeybee colony density affect wild bee species assemblages in a Mediterranean biodiversity hotspot. *Pollination in the Anthropocene. Acta Oecologica*, **104**(Special Issue): 103546. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103546>
- ROPARS, L., L. AFFRE, E. THÉBAULT & B. GESLIN (2022). Seasonal dynamics of competition between honey bees and wild bees in a protected Mediterranean scrubland. *Oikos*, **2022** (4): e08915. <https://doi.org/10.1111/oik.08915>
- ROZEN, J. G. (1971). Biology and immature stages of Moroccan Panurgine bees (Hymenoptera, Apoidea). *American Museum*

- Novitates*, **2457**: 1–37. <http://hdl.handle.net/2246/2665>
- SAQUET, B. (2023). *Ammobatoides scriptus* femelle. *Galerie du monde des insectes*.
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=263681>
[accessed 12 March 2023]
- SÁNCHEZ-BAYO, F. & K. A. G. WYCKHUYS (2019). Worldwide decline of the entomofauna: a review of its drivers. *Biological Conservation*, **232**: 8–27. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020>
- SAULE, M. (2002). *La grande flore illustrée des Pyrénées*. Milan éditions, Toulouse, 732 pp.
- SCHLAEPFER, D. R., B. BRASCHLER, H.-P. RUSTERHOLZ & B. BAUR (2018). Genetic effects of anthropogenic habitat fragmentation on remnant animal and plant populations: a meta-analysis. *Ecosphere*, **9**(10): e02488. <https://doi.org/10.1002/ecs2.2488>
- SOLAGRO (2022). Carte Adonis d'utilisation des pesticides en France. Solagro, Toulouse. <https://solagro.org/nos-domaines-d-intervention/agroecologie/carte-pesticides-adonis>
[accessed 9 September 2022]
- TAKKIS, K., T. TSCHULIN & T. PETANIDOU (2018). Differential effects of climate warming on the nectar secretion of early- and late-flowering Mediterranean plants. *Frontiers in Plant Science*, **9**: 874. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00874>
- TISON, J.-M. & B. DE FOUCAULT (ed.) (2014). *Flora Gallica. Flore de la France*. Biotopie, XX + 1196 pp.
- TIXIER-INREP, D. (2023). *Ammobatoides scriptus* femelle. *Galerie du monde des insectes*.
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=261050>,
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=261040>,
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=260887>,
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=260886>,
<https://www.galerie-insecte.org/galerie/fiche.php?ref=260885>.
[accessed 12 March 2023]
- UHL, P. & C. A. BRÜHL (2019). The impact of pesticides on flower-visiting insects: A review with regard to European risk assessment. *Environmental Toxicology and Chemistry*, **38**(11): 2355–2370. <https://doi.org/10.1002/etc.4572>
- VANDERGAST, A. G., A. J. BOHONAK, D. B. WEISSMAN & R. N. FISHER (2007). Understanding the genetic effects of recent habitat fragmentation in the context of evolutionary history: phylogeography and landscape genetics of a southern California endemic Jerusalem cricket (Orthoptera: Stenopelmatidae: *Stenopelmatus*). *Molecular Ecology*, **16**(5): 977–992. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2006.03216.x>
- VOIRON-CANICIO, C. & S. LIZIARD (2008). Interactions between coastal urban dynamics and agricultural areas of the Côte d'Azur: stakes and processes. *Littoral 2008 9th International Conference « A Changing Coast: challenge for the environmental policies »*, 25-28 November 2008. Venezia (Italy), 8 pp. <https://shs.hal.science/halshs-00411799> [accessed 12 March 2023]
- WIEGAND, T., E. REVILLA & K. A. MOLONEY (2005). Effects of habitat loss and fragmentation on population dynamics. *Conservation Biology*, **19**(1), 108–121. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00208.x>
- WILLIAMS, B. L., J. D. BRAWN & K. N. PAIGE (2003). Landscape scale genetic effects of habitat fragmentation on a high gene flow species: *Speyeria idalia* (Nymphalidae). *Molecular Ecology*, **12**(1): 11–20. <https://doi.org/10.1046/j.1365-294X.2003.01700.x>
- ZANINETTI, J.-M. (2006). L'urbanisation du littoral en France. *Population & Avenir*, **677**(2): 4–8. <https://doi.org/10.3917/popav.677.0004>

